

**CHET TILI DARSLARIDA IMTIHONLAR, TEKSHIRISHLAR VA
BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI**

**Qahhorova Mavludaxon Mukarramovna¹, Akbarova Marhaboxon
Zaylobiddin qizi², Murtazonov Jamsheer G‘anijon o‘g‘li³**

¹FarDu filologiya fanlari dotsenti

²FarDu, Linqvistika (nemis tili) magistranti
marhaboakbarova@mail.ru

³FarDu, Linqvistika (nemis tili) magistranti
Jamsheer810@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635983>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o‘qitishda imtihonlar, tekshirishlar va baholashning ahamiyati, hozirgi kundagi chet tillaridan topshirish mumkin bo‘lgan xalqaro imtihonlar turlari va ularning qanday baholanish tartibi haqida so‘z yuritilgan. Maqolani o‘qish davomida o‘rganuvchilarning qanday his-tuyg‘ularni boshdan kechirishlari, testlar va baholashning o‘rganish jarayonidagi ahamiyati haqida bilib olasiz.

Tayanch so‘zlar: Imtihonlar, testlar, baholash, CEFR, milliy va xalqaro sertifikatlar, pedagogik testlar, til ko‘nikmasi, kompetensiya

Ko‘p yillardan buyon mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni hamda Kadrlash tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida chet tillariga o‘qitishning kompleks tizimi, ya’ni uyg‘un kamol topgan, o‘qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo‘naltirilgan tizim yaratilmoqda. Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitishning ilg‘or uslublarini joriy etish yo‘li bilan, o‘sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o‘qitish, shi tillarda erkin so‘zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari, dunyo axborot resurslaridan keng ko‘lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabr, PQ-18/75-sonli “Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ishlab chiqildi.

Ushbu qaror ishlab chiqilgandan so‘ng respublikaning barcha hududlarida chet tillarini o‘rganish umumta’lim maktablarining 1-sinfidan o‘yin tarzidagi darslar va og‘zaki nutq darslari shaklida, 2-sinfidan boshlab esa alifbo, o‘qish va grammatikani o‘zlashtirishga bosqichma-bosqich o‘qitila boshlandi. Oliy ta’lim muassasalarida ayrim maxsus fanlarni, xususan, texnik va xalqaro mutaxassiliklar bo‘yicha chet tillarida dars olib borish uslubiga o‘tildi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi tarkibida chet tillarini bilish va egallash darajasini

baholash boshqarmasi tashkil etildi. Xalqaro e'tirof etilgan standartlarning talablariga muvofiq chet tillarini bilish darajasini baholashning Milliy test tizimi ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Ushbu qarorning davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-sonli qarori ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Qarorga muvofiq:

- 2022/2023-o'quv yilidan boshlab davlat ta'lim muassasalarining xorijiy tillar o'qituvchilari lavozimlariga ishga yangi qabul qilinayotgan talabgor kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga;
- 2022/2023-o'quv yiliga qadar davlat oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan barcha xorijiy tillar o'qituvchilari kamida C1 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi kerakligi belgilab qo'yildi.

Chet tillarini bilish darajasi nima va u qanday baholanadi?

Mamlakatimizda chet tilini bilish va egallash darajasini aniqlashda qo'llaniladigan bir necha turdagi milliy va xalqaro imtihon turlari mavjud. Ushbu test turlariga ingliz tili uchun-milliy sertifikat yoki **IELTS, TOEFL IBT, FCE**; nemis tili uchun-**milliy sertifikat, Goethe-Zertifikat, Deutsche Sprachdiplom (DSD), Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)**, fransuz tili uchun-**DELF, TCF4** shular jumlasidandir. Chet tillarni bilish va egallash darajasini aniqlash bevosita **CEFR** atamasi bilan bog'liqdir. CEFR (Common European Framework of Reference for Language- Umumyevropa til ko'nikmasi qolipi) butun Yevropa bo'ylab ishlatiladigan tillarni o'rganish, o'rgatish va baholashga doir masalalarni o'z ichiga oladi. CEFR tizimi butun tillarni bilish darajasini 3ta: A, B va C guruhlariga ajratgan holda baholaydi. Ular quyidagilar:

- A1 va A2 darajalar- tilni endi o'rganayotgan, boshlang'ich bosqichdagi foydalanuvchi;
 - B1 va B2 darajalar- tildan erkin foydalana oladigan, o'rtachadan yuqori foydalanuvchi;
 - C1 va C2 darajalar- tilni mukammal darajada biladigan foydalanuvchilar
- CEFR asosidagi tilni bilish darajasini aniqlash imtihonlari asosan foydalanuvchilarni 4 yo'nalish: gapirish, o'qish, tinglab tushunish va yozish ko'nikmalarining qay darajada rivojlanganligiga arab baholaydi.

Bizning asosiy maqsadimiz ushbu maqola orqali imtihonlar, tekshirishlar va baholashlar mavzusini o'rganuvchilarga to'laligicha yoritib berishdan iboratdir. Endi esa test nima, u qachon paydo bo'lgan, kim tomonidan birinchi marta ishlatilgan? – degan savollarga javob beramiz.

„Test“ (ingl. Test-sinash, tekshirish-psixologiyada ishlatilgan)-shaxsning aqliy taraqqiyoti, qobiliyati, irodaviy sifatlari, shuningdek, uning boshqa ruhiy xususiyatlarini tekshirishda qo'llaniladigan qisqa standart mashqlardir. Testning nazariy asoslarini ingliz psixologi Fransis Galton (1822-1911) ishlab chiqqan (1883). „Test“ terminini birinchi marta amerikalik psixolog Jeyms Kettell (1860-1944) qo'llagan (1890). Test birinchi marta 1864-yilda Buyuk Britaniyada J.Fisher tomonidan talabalarning bilim darajasini tekshirish uchun qo'llanilgan. Rasselning fikricha, test sinovlarining maqsadi talabalarning bilimlarini baholash yoki ularning aqliy rivojlanish darajasini aniqlash bilan cheklanmaydi va quyidagi hollarda: qaysi materialdan boshlab o'rganish zarurligini ta'minlashda; o'qitish jarayonida sodir bo'ladigan qiyinchiliklarni oldindan aniqlashda, shuningdek, mamlakatning turli hududlaridagi o'quv yurtlarida muayyan yosh davridagi talabalarning yutuqlarini taqqoslashda qo'llash mumkin. Psixologik testlardan boshqa barcha testlarni quyidagi 3 guruhga ajratiladi:

- 1) Intelektual rivojlanish darajasini aniqlovchi testlar;
- 2) Pedagogik testlar;
- 3) Muayyan kasbga yaroqlilikni aniqlovchi testlar.

Biz faqat pedagogik testlar haqida to'xtalamiz. Pedagogik test topshiriqlarining quyidagi shakllari mavjud.

- birdan-bir to'g'ri javobi bo'lgan yopiq testlar;
- bir necha javoblari nazarda tutilgan yopiq topshiriqlar;
- bitta so'z yoki so'zlar tushurib qoldirilgan gapdan tashkil topgan ochiq topshiriqlar;
- o'zaro bog'liqlikni (muvofiqlikni) aniqlovchi topshiriqlar;
- qarama-qarshi munosabatlarni aniqlash testlari;
- o'qilgan matnni tushunishga oid topshiriqlar;
- tafakkurni aniqlovchi testlar;
- til masalalariga doir topshiriqlar va boshqalar.

Nima sababdan imtihonlar olinadi yoki nima sababdan baholash kerak?

Ushbu savolga o'z ish tajribamizdan kelib chiqib, quyidagicha javob berishimiz mumkin. Biz har doim tekshiramiz, imtihonlar o'tkazamiz va natijalarni baholaymiz, chunki bizning o'quvchilarimiz o'quv maqsadiga erishyaptimi? Boshqa o'quvchilar bilan solishtirganda bizning o'quvchilarimiz yuqori natijalarga eishganmi? Imtihon natijalarini baholash orqali o'quvchilarning ko'rsatkichlarini ota-onalarga yetkaza olamiz. Doimiy nazorat sababli o'rganuvchilar ham natijani yaxshilash ga harakat qiladilar. Umid qilamizki, ushbu savolga javob berish orqali sizlarga baholash va baholash amaliyoti haqida fikr yuritishga yordam berdik. Kelinglar, e'tiborimizni o'quvchining nuqtai-nazari va tanlov qilingan vaziyatlarni qanday qabul qilishiga qaratamiz. O'quvchilar faoliyatini baholashning sabablari juda boshqacha bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda

barcha o'quvchilar baholash jarayonidan o'tishlari kerak. Baholash- majburiy maktab ta'limining bir qismidir. Ular o'zlarining kasbiy imkoniyatlarini oshirish uchun sertifikat olishlari, treninglarda qatnashishlari, boshqalari esa xorijiy oliygohlarda o'qishlari kerakligi uchun imtihonlar topshirishadi. Test ishtirokchilari tegishli testni qaysi maqsadlar bilan topshirishlari ko'pincha ularning testni qay holda boshdan kechirishlari va testlar bilan qanday his-tuyg'ularni bog'lashlari hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Nafaqat haqiqiy test yoki imtihon holatlari, balki darsda qo'llab-quvvatlash, tuzatish, maqtash va jazolash, o'qituvchilarning baholash nuqtai- nazari ham o'quvchilarda eng xilma-xil reaksiyalarni uyg'otadi. Ba'zi o'quvchilar baholash holatlarini ko'proq qiyinchilik deb bilishadi, lekin agar ular muvaffaqiyatga erishsalar bu holatni ijobiy his-tuyg'ular bilan bog'laydilar. Biroq, baholash ko'pincha salbiy his-tuyg'ular bilan bog'liq. O'tmishga nazar solsak, o'quvchi sifatida o'zimiz boshdan kechirgan imtihon, test va baholash uchun yoqimli va yoqimli bo'lmagan hatto kulgili vaziyatlarni boshdan kechirganmiz.

Xulosa qiladigan bo'lsak, imtihonlar, tekshirishlar va baholashlar insonlar hayotining katta qismini tashkil etadi. Ayniqsa pedagogik soha vakillari butun umri davomida ushbu jarayonni boshdan kechiradilar. O'rganuvchilar imtihon jarayonlarida yaxshi natijalarga erishishlari uchun ular tinimsiz mehnat qiladilar. Shunday ekan, biz bu jarayonlarda qanday natijaga erishishimiz faqat o'zimizning qanchalik o'qib- o'rganishimizga bog'liqdir. Chet tili darslarida pedagoglarning imtihonlar, tekshirishlar va baholash turlaridan samarali foydalanishi esa o'rganuvchilarda yanada katta qiziqish uyg'otishiga ishinchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-1875:2012-yil 10-dekabr

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-5117:2019-yil 19-may

Grotjahn, Rüdiger/Kleppin, Karin: Prüfen, Testen, Evaluieren. Deutsch Lehren Lernen. Band 7. München: Klett-Langenscheidt 2015

Kontomitrou, Nancy: Förderung der Lernerautonomie als Ziel von Evaluationsmethoden im Fremdsprachunterricht“. Vortrag in der 4. Didaktik-Tagung der Abteilung für deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki in Kooperation mit dem Goethe-Institut. Thessaloniki, Juni 2016: http://daf-praktikum.del.auth.gr/files/Nancy_Kontomitrou-PPP_04062016.pdf

Council of Europe: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with new descriptors. 2018: <<https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989>>

Bachman, Lyle F. /Palmer, Adrian S: Language Testing in practice: Designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press1996